

EPISTEMOLOGIA DA SALA DE AULA: CONSTRUINDO CONHECIMENTOS SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA EM UMA ESCOLA PÚBLICA¹

Denilson Pereira Furtado Máximo² ; Moises Ceni de Almeida³.

Resumo

A construção e a mediação de conhecimentos em educação financeira vêm assumindo progressivos graus de importância desde 2010, com a criação da Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF. Porém, não basta apenas elaborar planos e estratégias se eles não chegarem às salas de aula e não fizerem parte da prática docente. Essa pesquisa teve como objetivo geral compreender como um grupo de cinco professoras constroem e mediam a construção de conhecimentos sobre educação financeira junto aos estudantes de uma escola da rede pública municipal de Angra dos Reis. Os objetivos específicos são: conhecer como as professoras do componente curricular Educação Financeira de uma escola pública municipal constroem conhecimentos sobre esse componente junto aos estudantes; identificar estratégias de construção e mediação de conhecimento utilizadas na sala de aula; e descrever as estratégias utilizadas na construção e mediação desses conhecimentos. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica em autores de referência, a pesquisa documental sobre educação financeira na legislação educacional e a pesquisa de campo, com a aplicação de um questionário aberto para a coleta de dados a cinco professoras que ministram o componente curricular Educação Financeira em uma escola pública municipal. Para a análise das respostas, foi utilizada a Análise Hermenêutica. Os resultados apontaram para a utilização de vários métodos, instrumentos e estratégias para mediar a construção de conhecimentos em educação financeira, levando-se em conta os conhecimentos prévios dos estudantes e sua realidade. Conclui-se que as professoras mediam a construção dos conhecimentos em educação financeira por meio de atividades escolares, da resolução de situações-problema e por simulações, sendo o papel exercido pelas docentes e os conhecimentos prévios dos estudantes de fundamental importância. O trabalho tem importância social e pedagógica, visto que a construção e mediação de conhecimentos em educação financeira prepara os estudantes para as relações econômicas que vão enfrentar ao longo da vida, instrumentalizando-os para não caírem em golpes, práticas financeiras predatórias ou consumismo. Já a importância pedagógica reside na compreensão de como professoras de uma escola pública municipal constroem e mediam os conhecimentos nesse componente curricular, servindo de exemplo para outras docentes que ministram o mesmo componente.

Palavras-chave: *Epistemologia; construção de conhecimentos; mediação; Educação Financeira; sala de aula.*

Agradecimentos/Instituição financiadora

Agradeço à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro pela oportunidade de cursar o mestrado profissional do PPGEducIMAT e às professoras que participaram desta pesquisa.

¹ DOI: [10.5281/zenodo.20973031](https://doi.org/10.5281/zenodo.20973031)

² Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. d.pereira19@gmail.com.

³ Doutor em Engenharia Mecânica (UERJ). Professor adjunto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. moises.ceni@ufrj.br